

KEPALA SEKOLAH SEBAGAI ADMINISTRATOR DAN SUPERVISOR

Muhammad Hasan Basari¹ Amila Utami², Lusi Febriani³, Titim Patimah⁴

¹Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung Jabar Indonesia

^{2,3,4}Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Depok

email: basarihasan.1966@upi.edu amilakedua@gmail.com flusi3327@gmail.com
titimfatimah021@gmail.com

Abstract: *The principal is a functional teacher entrusted with the responsibility of leading the educational institution and ensuring the smooth implementation of the teaching and learning process, which serves as a medium of interaction between teachers as educators and students as learners. An administrator can be understood as a person who carries out a process of cooperation between two or more individuals based on rational considerations to achieve predetermined goals. The management and development of a school through administrative, managerial, and leadership activities largely depend on the competence of the principal. Supervision, as an essential part of educational implementation, functions as a collaborative service that operates internally. In essence, supervision is a series of activities focused on monitoring and fostering teachers' professionalism in order to improve the quality of learning in schools*

Keywords: *Principal, Administrator, Supervisor*

Abstrak: Kepala Sekolah merupakan tenaga fungsional guru yang diberi amanah untuk memimpin jalannya Lembaga Pendidikan erta sebagai tempat berlangsungnya proses belajar mengajar, yaitu wadah interaksi antara guru sebagai pemberi pelajaran dan murid sebagai penerima pelajaran. Seorang administrator dapat dipahami sebagai pihak yang menjalankan proses kerja sama antara dua orang atau lebih dengan dasar pertimbangan rasional tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan dan pembinaan sekolah melalui kegiatan administrasi, manajemen, dan kepemimpinan sangat bergantung pada kompetensi kepala sekolah. Supervisi, sebagai bagian penting dari penyelenggaraan pendidikan, berfungsi sebagai layanan berbasis kerja sama yang bersifat internal. Secara hakikat, supervisi merupakan rangkaian kegiatan yang berfokus pada pengawasan dan pembinaan profesionalisme guru dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran di sekolah.

Kata kunci: Kepala Sekolah; Administrator; Supervisor

PENDAHULUAN

Kemajuan proses Pendidikan dan keberhasilan sebuah sekolah dalam melaksanakan Pendidikan sangat bergantung terhadap beberapa faktor yang Dimana faktor tersebut satu sama lain memiliki peranan penting dalam berjalannya sebuah Lembaga Pendidikan. Salah satu dari faktor tersebut yaitu kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan sosok pemimpin sekaligus manajer yang memegang peranan penting dalam menentukan arah dan dinamika sekolah menuju tangga keberhasilan. Keberhasilan kepemimpinan kepala sekolah sangat dipengaruhi oleh kapasitas intelektual, emosional, spiritual, dan sosial yang dimilikinya.

Wawasan yang luas, kemampuan komunikasi, serta kewibawaan yang dimiliki akan membawa perubahan yang signifikan dalam manajemen sekolah. Oleh karena itu, kepala sekolah dituntut untuk terus mengembangkan kualitas dan keefektifan diri, baik secara intelektual, emosional maupun spiritual, aktif dalam berbagai forum, serta terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam menjalankan tugasnya, kepala sekolah memiliki peran strategis untuk memastikan keberlangsungan dan keberhasilan pendidikan di sekolah. Ia berfungsi sebagai pendidik, manajer, administrator, sekaligus supervisor. Menurut Permendikbud No.6 tahun 2018 “kepala sekolah memiliki kewajiban melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi” Hal ini menegaskan bahwa

kepala sekolah tidak hanya sebagai pemimpin administrasi tetapi juga sebagai Pembina dalam professional guru kepala sekolah juga memiliki berbagai tanggung jawab lain yaitu melaksanakan administrasi sekolah sekaligus melakukan supervisi terhadap guru. Administrasi yang baik akan menjadi faktor pendukung terciptanya suasana pembelajaran yang kondusif dan efektif sedangkan supervisi membantu guru baik dalam melakukan tugas maupun terhadap proses evaluasi pembelajaran, meningkatkan kualitas pembelajaran, serta membantu dalam membina perkembangan peserta didik.

Selain itu, kepala sekolah dituntut mampu merancang perencanaan yang matang, membangun struktur organisasi yang terstruktur, serta mengatur pembagian tugas sesuai kapasitas masing-masing anggota sekolah. Kepemimpinan yang humanis sangat diperlukan, di mana kepala sekolah tidak hanya berperan sebagai atasan, melainkan juga sebagai mitra kerja yang menghargai profesionalisme guru. Sikap ini akan menumbuhkan komunikasi yang baik, sehingga guru merasa didukung dan termotivasi untuk meningkatkan kinerja dan prestasinya serta kemampuan adaptasi terhadap teknologi.

METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian Pustaka (Library Research) dengan menelaah berbagai sumber seperti artikel jurnal serta kebijakan resmi dari kemdikbudristek yang berkaitan dengan kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor,

analisis data dilakukan melalui sintesis tematik dan analisis isi dengan cara mengelompokkan literatur berdasarkan tema, kemudian menarik Kesimpulan secara sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Kepala Sekolah

Kepala Sekolah merupakan pemimpin Pendidikan pada satuan Pendidikan yang memiliki kedudukan strategis dalam rangka meningkatkan mutu sekolah. Permendiknas no.13 tahun 2007 menegaskan bahwa kepala sekolah harus memiliki 5 kompetensi yaitu kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial.

Kepala Sekolah Sebagai Administrator

Secara konseptual kepala sekolah sebagai Administrator adalah pemimpin dalam sebuah Lembaga Pendidikan yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, serta pengelolaan administrasi sekolah agar senantiasa berjalan efektif.

Administrator dapat diartikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan antara rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Kepala Sekolah Sebagai Supervisor

Kepala sekolah sebagai supervisor, kepala sekolah memiliki peranan penting dalam membimbing guru, memberikan arahan, meningkatkan kualitas, efektivitas, dalam kegiatan serta mutu pembelajaran.

Perkembangan Pemikiran/Peneliti Sebelumnya

Sejumlah penelitian sebelumnya menegaskan pentingnya peran kepala sekolah sebagai administrator maupun supervisor dalam peningkatan mutu pendidikan. Suryadi (2021) menemukan bahwa keterampilan administratif kepala sekolah berpengaruh terhadap keteraturan dan keefektifan tata sekolah. Temuan serupa dilaporkan oleh Lova dan Iswantir (2022) yang menjelaskan bahwa fungsi administrasi, mulai dari perencanaan, pengorganisasian hingga pengendalian, berdampak positif terhadap peningkatan kompetensi guru. Dari sisi supervisi, Rohman (2020) menunjukkan bahwa supervisi akademik yang dilakukan kepala sekolah mampu meningkatkan profesionalisme guru, sementara penelitian Wardhanie dkk. (2023) menekankan bahwa supervisi yang efektif mendorong kolaborasi guru dalam memperbaiki proses pembelajaran.

Jika dibandingkan, praktik administrasi cenderung lebih terstruktur, formal, dan berbasis dokumen, sedangkan supervisi lebih bersifat interaktif dan menekankan hubungan personal. Model administrasi yang baik diperlukan untuk menjamin keteraturan, sedangkan supervisi yang berhasil mensyaratkan adanya pendekatan partisipatif agar guru tidak merasa sekadar diawasi, melainkan dibina. Temuan ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara kedua peran tersebut jauh lebih efektif daripada hanya menekankan salah satunya. Kendati demikian, praktik di lapangan tidak jarang menghadapi kendala. Sebagian kepala

sekolah lebih banyak disibukkan dengan urusan administratif, sehingga fungsi supervisi kurang maksimal. Sebaliknya, supervisi yang dilakukan tanpa dukungan administrasi yang kuat sering kali tidak memberikan dampak berkelanjutan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi kepemimpinan yang mampu mengintegrasikan fungsi administrator dan supervisor secara seimbang, agar peningkatan mutu pendidikan dapat tercapai secara menyeluruh.

STUDI KASUS: SMP NEGERI 18 DEPOK

Pada 11 Maret 2020 pandemi covid-19 secara resmi dinyatakan oleh WHO. Indonesia dilanda virus Covid-19 selama kurang lebih 2 tahun. Pada tahun-tahun tersebut SMPN 18 Depok menghadapi berbagai tantangan signifikan selama masa pandemi Covid-19. Sekolah ini memiliki banyak sekali guru yang berpengalaman dan profesional. Namun dikarenakan keadaan yang mengharuskan untuk melakukan pembelajaran daring/virtual. Pada saat inilah banyak hambatan muncul yakni diantaranya siswa kesulitan mengakses dan memahami materi dikarenakan minimnya penjelasan yang diberikan oleh guru serta kesulitan mengakses jaringan internet, serta terdapat minoritas guru yang belum sepenuhnya terbiasa menggunakan platform pembelajaran daring. Jika dilihat dari sisi administrative, kepala sekolah berkewajiban memastikan keakuratan data absensi, penilaian, dan laporan pembelajaran. Sistem pencatatan yang sebagian besar masih manual atau baru menerapkan aplikasi digital dapat

menyebabkan keterlambatan dan berpotensi menghasilkan data yang tidak akurat. Dari sisi supervisi kepala sekolah harus melakukan supervisi jarak jauh. Konsekuensi dari supervisi jarak jauh adalah kurangnya arahan, komunikasi serta umpan balik dari kepala sekolah yang diberikan pada guru, hal ini juga erat kaitannya dengan keterbatasan waktu. Koordinasi jarak jauh antara kepala sekolah dengan guru menjadi hambatan yang nyata adanya.

Relevansi dan Tantangan Implementasi

Relevansi : Kepala sekolah sebagai Administrator dan Supervisor tetap berperan penting dalam memastikan kualitas Pendidikan serta efektivitas pembelajaran senantiasa baik meski pada situasi yang berbeda.

Tantangan Implementasi : Adaptasi terhadap teknologi, keterbatasan waktu, resistensi guru terhadap metode baru serta kurangnya koordinasi antar guru dengan kepala sekolah merupakan salah satu tantangan yang cukup sulit pada masa ini.

SOLUSI

Solusi Administrator

Kepala Sekolah SMPN 18 Depok hendaklah mengimplementasikan sistem administrasi digital yang terintegrasi seperti absensi dan penilaian daring. Tidak hanya itu kepala sekolah juga diharuskan untuk menyusun jadwal dan prosedur terkait pengumpulan dan pengelolaan data sehingga meminimalisir atau bahkan mencegah keterlambatan maupun kesalahan

Solusi Supervisi: Kepala sekolah SMPN 18 Depok diharuskan untuk melakukan supervisi kombinasi yaitu berupa daring dan tatap muka jika keadaan memungkinkan sebagai contoh : evaluasi melalui video call, Kepala sekolah juga

diharuskan untuk membangun komunikasi yang terbuka dan rutin kepada semua guru dan tidak lupa untuk senantiasa memberikan motivasi serta memantau kualitas pembelajaran.

Tabel 1. Peran Kepala Sekolah Sebagai Administrator dan Supervisor

No	Sumber	Ringkasan isi /Temuan Pustaka
1.	Wahjosumijo (2003)	Kepala sekolah sebagai Administrator berperan dalam mengelola seluruh sumber daya sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan secara efisien dan efektif.
2.	Mulyasa (2003)	Dalam peran supervisi nya kepala sekolah melakukan pengawasan dan pembinaan professional terhadap guru untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan kinerja guru.
3.	Purwanto (2010)	Kepala sekolah sebagai supervisor berfungsi untuk membina dan membimbing guru agar mampu melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas

KESIMPULAN

Dari hasil Kajian Pustaka pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa kepala sekolah memiliki peran ganda,yaitu sebagai administrator yang mengolah seluruh kegiatan sekolah agar berjalan efektif dan efisien, serta sebgai supervisor yang membina dan mengawasi guru untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Kedua peran tersebut saling berkaitan dan berpengaruh dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang berkualitas.

DAFTAR PUSTAKA

Pustaka yang berupa jurnal ilmiah

Rahmawati, D., & Hidayat, A. (2022). Peran kepala sekolah sebagai supervisor dalam meningkatkan mutu pembelajaran. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(3),145–156.

<https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i3.1456>

Yuliani, N., & Fauzan, R. (2021). Implementasi fungsi administrasi kepala sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9(2), 112–120.

<https://doi.org/10.21009/jmp.v9i2.2011>

Siregar, T., & Lubis, A. (2020). Supervisi akademik kepala sekolah dalam meningkatkan profesionalisme guru. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*,

11(1), 55–70.

<https://doi.org/10.24042/atjpi.v11i1.5561>

Pustaka yang berupa Prosiding Seminar:

Putri, L. R. (2023). Penguatan peran kepala sekolah dalam pengelolaan administrasi pendidikan. Dalam A. S. Rahman (Ed.), *Prosiding Konferensi Nasional Pendidikan Islam* (hlm. 115–122). Universitas Islam Negeri Jakarta.

Pustaka yang berupa disertasi.thesis/skripsi

Febriani, L. (2025). *Implementasi fungsi kepala sekolah sebagai administrator dan supervisor dalam meningkatkan mutu pembelajaran* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Jakarta). <http://repository.umj.ac.id/>